

UNA COMPARATIVA ENTRE VIAJES EN LA DECADA DE 1950 Y LA DECADA DE 2000

José María Ordeig Corsini. Profesor Agregado de Diseño Urbano de la Escuela técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra

ABSTRACT

Se trata, con este trabajo, de sacar conclusiones de la variación sufrida en el enfoque disciplinar del discurso urbano entre las épocas de la mitad del siglo XX y finales del mismo siglo.

Dada la premura de tiempo, las conclusiones se redactarán en el desarrollo del trabajo. Pero sirvan las siguientes ideas para tomar conciencia de la diferencia de actitud en esta tarea entre esas fechas que, por otra parte, distan menos de medio siglo.

En primer lugar, aunque parezca sin importancia, es fundamental la diferencia entre los primeros y los segundos en cuanto a la financiación se refiere. Los primeros abundan en financiación externa y pública, mientras que los segundos tienen una carga mayor la financiación personal.

De ahí que, normalmente, los viajes primeros tenían un contenido más técnico; mientras que los segundos normalmente tienen una mayor carga de observar el diseño en sí.

Por otra parte y también como consecuencia, los primeros eran viajes más limitados (también por las condiciones de desplazamiento); al paso que los segundos son más ilimitados: se ven muchas más soluciones.

También hay una diferencia entre el conocimiento de las personas. Al paso que los primeros se centraban más en conocer a profesionales institucionales (municipales, técnicos estatales), los segundos buscan más a los profesionales libres.

Una diferencia superficial, pero clave, es que los primeros se basaban más en las impresiones tomadas (de ahí los dibujos que se realizan); mientras que los segundos se basan evidentemente en las cámaras técnicas y en la foto.

Todo ello apunta a una primera conclusión a desarrollar. Los primeros buscan sobre todo modelos de arquitectura y de ciudad que son interpretados (no podía ser de otra manera) por el protagonista del viaje. Los segundos, en cambio, buscan sobre todo soluciones de diseño; es decir, criterios técnicos para el diseño. Este cambio es radical y supone un modo muy distinto de interpretar la arquitectura.